

Weshalb du mir nicht sagen kannst, wer du wirklich bist

Erving Goffman im Portrait

Von Stefan Joller

Während einige das Leben extrovertierter Superstars führen und spätestens nach ihrem Ableben im Dunst der Popkultur verschwinden, machen es andere anders. Erving Goffman (1922-82) lebte als Marginal Man und avancierte nach seinem Tod zum Superstar der Soziologie: International bekannt, viel zitiert, verehrt von den Einen und verachtet von den Anderen. Mit seinen feinen Analysen des Alltags veränderte er nicht nur die Soziologie, sondern ebenso das Selbstverständnis seiner Leserschaft.

Erving Goffman in der Rubrik *Personenkult* zu portraituren, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Nur wenige Wissenschaftler von seinem Format erwehren sich derart systematisch der öffentlichen Darstellung. Es existieren gerade einmal eine Handvoll Interviews, in denen er dann auch noch betont, dass Vorstellungen von wissenschaftlicher Arbeit nicht durch Fragen an den Autor, sondern an dessen Texte geschaffen werden sollten.

Hinzu kommt mit der medial vermittelten Portraituren eine soziale Praxis, die zwar zweifelsohne zum öffentlichen Bild einer Person beiträgt, für die sich Goffman aber doch herzlich wenig interessierte – seine Faszination galt der Interaktion von Angesicht zu Angesicht.

Bekannt wurde Goffman vor allem durch seine viel zitierte Theatermetapher, die heute in keiner soziologischen Einführung mehr fehlt. Bereits in seiner ersten Monografie *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959; dt.: *Wir alle spielen Theater*) gibt sich sein charak-

teristischer Forschungs- und Darstellungsstil zu erkennen. Eine scharfe Beobachtungsgabe in Verbindung mit einer eingängigen Sprache, in der er Busfahrten oder Warteschlangen ihrer vermeintlichen Trivialität entledigt.

Nach wie vor erhitzen seine Texte die Gemüter von Fachkollegen, Nachbardisziplinen und populärwissenschaftlichen Rezipienten, die darin entweder einen der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts oder aber die Verkörperung impressionistischer Beliebigkeit erkennen. Obschon sich Goffman kaum an kritischen Diskussionen seiner Schriften beteiligte, finden sich immer wieder Stellen, an denen er oft humorvoll – teils als überheblich attestiert – kritische Argumente aufgreift, nur um die eigene methodologische Position hochzuhalten: „Sicherlich sind viele dieser Daten von zweifelhaftem Wert, und auch meine Interpretationen

– zumindest einige – mögen fragwürdig sein, aber ein tastender und vielleicht großzügiger spekulativer Ansatz zur Erforschung eines fundamentalen Verhaltensbereichs erscheint mir besser zu sein als totale Blindheit ihm gegenüber“ (Goffman 2009: 20). Mit ebensolch scharfsinniger Leichtigkeit referiert Goffman auch gerne zunächst unsystematische Beobachtungen, ohne sich in umfassenden Erklärungen der Datengrundlage zu ergehen. Nirgends erfolgt dies aber unreflektiert und grundlos.

Diese stete Reflexion knüpft an die fallibilistische Haltung des amerikanischen Pragmatismus an, der Goffman durch seine Zeit an der Universität Chicago und dem Kontakt zu der äußerst prominenten *Chicago School of Sociology* prägte. Die urbanen Studien aus Chicago, die ohne Berührungängste unterschiedlichste Subkulturen durch teilnehmende Beobachtung er-

schließen, gingen auch an Goffman nicht spurlos vorbei. Deutlich ist diese ethnografische Ausrichtung in seinen oft mehrere Monate dauernden Feldforschungen wiederzuerkennen: Bei den Bewohnern der kleinen Shetland-Insel Unst (1959), in einer psychiatrischen Klinik (1961; 1963) oder auch in den Spielcasinos von Las Vegas (1967). Wenn Goffman also alltägliche Interaktionen mit Hilfe von Begrifflichkeiten wie jenen des *Rollenspiels*, der *Rollendistanz*, der *Vorder- und Hinterbühne* oder der *Selbstdarstellung* analytisch durchdringt, so verweist dies weniger auf einen pathetischen Ausruf der Welt als großer Bühne, denn auf Erkenntnisse seiner Studien, die selbst wiederum zur Analyse des Alltags genutzt werden können.

„Wir alle spielen Theater“ - Über die Dramaturgie des Alltags

Das Theater beginnt sobald „ein Einzelner mit anderen zusammentrifft“ (Goffman 1969: 5). In diesem Sinne lässt Goffman keinen Zweifel an seiner soziologischen Grundhaltung in der Tradition Georg Simmels. *Wie ist Gesellschaft möglich?* lautet die basale Frage, deren Beantwortung nicht das Individuum, sondern die soziale Situation fokussiert. Denn hier treffen die Darstellungen der Einzelnen auf die Erwartungen eines Publikums, welches stets interpretierend und mitunter intervenierend seinen Teil zur Aufführung beiträgt. Rollenverteilungen sind folglich dynamisch, soziale Situationen fragil und das Publikum selten nur ein Publikum. Stärker noch als im ‚echten‘ Theater sind die Rollen der Darsteller direkt von den Rückmeldungen des Publikums abhängig und können sich nicht auf die Sicherheit eines Skripts verlassen.

Gelungene Darstellungen hängen sodann nicht nur von der Fähigkeit Einzelner ab, ihre verbalen und non-verbalen Ausdrucksmöglichkeiten in Abgleich mit gegebenen Requisiten und dem Bühnenbild zu kontrollieren. Ebenso bedeutend hängt das Gelingen von der Bereitschaft des Publikums ab, die dargebotene Rolle und die Inszenierungsleistung als solche zu bestätigen und damit sozial zu festigen. So versucht der Einzelne durch den Ausdruck, den er sich selbst gibt (*face-work*), beim Publikum wiederum Ausdrücke hervorzurufen, die seine Darstellung und somit sein Image (*face*) *in actu* bestätigen.

Da das Publikum jedoch weiß, dass die Darsteller jeweils an einer idealisierten Selbstdarstellung arbeiten, wird es aufmerksam beobachten und so den Raum der Selbstinszenierung begrenzen. Aktive Intervention ist dazu meist nicht einmal nötig – bereits die Wahrnehmung der Blicke des Publikums wirkt hier disziplinierend. Goffman geht es aber nicht um einen steten Inszenierungs- und Entlarvungskampf unter Hobbeschen Wölfen. Im Anschluss an Émile Durkheim ([1912] 1994) verweist er auf den grundlegenden Willen zur

Wahrung der expressiven Ordnung, deren rituelle Pflege die Handelnden voreinander schützt. Entsprechend vielfältig sind die Techniken Unpassendes zu übersehen oder zu überhören, um die Situation nicht unnötig zu gefährden.

Doch auch wenn die Dramaturgie des Alltags nicht grundlegend vom Kampf aller gegen alle geprägt ist, nimmt Goffman das Spiel der Inszenierung nicht weniger ernst. Das Blut fließt zwar (meist) nur metaphorisch, auf der Bühne der Interaktion werden aber dennoch (soziale) Existenzen verhandelt. Inszenierungen entfalten ihre kreativen Räume demnach nicht zwischen Todesangst und Mordlust, sondern im spielerischen Umgang mit Requisiten und Rollenerwartungen. Die Publikumserwartungen an die Rolle dürfen jedoch nicht vollständig enttäuscht werden, da sonst die Abkennung der Rolle und somit die Gefährdung der expressiven Ordnung droht. Zugleich wird bei allzu schematischer Erfüllung der Rollenerwartungen das Image der Darsteller leicht auf die aktuelle Rolle reduziert. So ist die in der Einführungsvorlesung strikt Folien referierende Person auf dem Podium des gefüllten Audimax voll und ganz Dozent – nicht weniger, aber eben auch nicht mehr.

Die Inszenierung einer gewissen *Rollendistanz* kann über unterschiedliche Formen und Intensitäten des Engagements kontrolliert werden und subtil auf das ‚Mehr‘ verweisen, welches die Rolle *per se* nicht bietet. Zwar wird das Kernengagement durch die eingenommene Rolle vorgegeben: Der Dozent referiert über Forschungszusammenhänge und nicht über seinen favorisierten Biergarten. Doch Nebenengagements, wie das zeitgleiche Bereitstellen eines Wasserglases, helfen den Eindruck zu erwecken, der Darsteller werde nicht vom eisernen Griff der situativen Erfordernisse paralytisiert. Rollendistanz meint also nicht das Ausbrechen aus einer Rolle, indem der Dozent ausschließlich private Anekdoten zum Besten gibt, sondern dass er private Anekdoten scharf auf die zuvor behandelte Problematik zurückführt und so im souveränen Spiel mit den Rollenerwartungen über die Rolle als Dozent hinauswächst.

Zwischen Manipulation und Inszenierungszwang

Stellt Goffman die Gesellschaft also unter Generalverdacht, wenn sich Jede und Jeder um vorteilhafte Selbstinszenierung bemüht? Ja – aber nicht im Sinne eines darstellerischen *anything goes* oder einer Omnipräsenz gezielter Manipulation. Natürlich ist Täuschung möglich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Situationsdefinition allein dem Darsteller obliegt. Selbst wenn er seinen Ausdruck in manipulativer Absicht zu kontrollieren versucht, sind die Routinen zur Entlarvung berechneter Spontaneität weitaus ausgereifter als jene der Manipulation. Gleichviel ob es sich dabei um Blicke auf Hinterbühnen handelt, auf denen Darstellungen vorbe-

reitet werden und Hochstapler vor ihrem Galaauftritt ein breites Lächeln aufsetzen, oder aber um das Gefühl, der schicke Anzug passe nicht so recht zu dem gerade etwas groß geratenen Schluck aus dem Weinglas.

Goffman begründet die Unmöglichkeit der vollständigen Ausdruckskontrolle nicht anthropologisch durch unser animalisches Erbe, sondern über die sozialen Rahmen (*frame*), die der Darstellung zwingende (aber nicht statische!) Gesetze vorgeben. Diese Anbindung der Techniken der Imagepflege an situative Rahmen begrenzt den Spielraum des Einzelnen und macht zugleich auf die Notwendigkeit der Deutung aufmerksam. Jeder Einzelne muss sich fragen, was in der gegenwärtigen sozialen Situation vor sich geht. Denn nur durch diese Interpretation hat er die Chance sich angemessen zu verhalten. Selbstinszenierung ist also nicht das Handwerk der Trickdiebe, Bauernfänger und Hochstapler, sondern das Schicksal eines jeden interagierenden Individuums.

Die Frage nach dem Echten, dem Authentischen, der wahren Identität, dem Maskenträger hinter der Maske, verweist auf das Problem, dass in sozialen Situationen immer nur ein Teil individueller Selbstwahrnehmung eine Bühne findet. Dieses Gefühl der stets bloß fragmentarischen Entfaltung in Gesellschaft nährt gleichzeitig das Verlangen, den sozial sichtbaren Teil des Gegenübers auf das Verborgene hin zu befragen und so die Maske zu entfernen. Während der Wegbereiter der *Chicago School* William James ([1890] 2010) und später auch Georg Herbert Mead ([1934] 1967) noch Identitätskonzepte entwarfen, die sich mit der Relation von Innenwelt und Außenwelt beschäftigen, vertritt Goffman hier eine radikal soziologische Position. Vor dem Hintergrund der Selbstwahrnehmung als (mehr oder minder) kohärenter Entität und der Schwierigkeit dieses positive Gefühl sozial einzulösen, fokussiert Goffman die soziale Dimension der Identität. Diese für Goffman typische Herangehensweise verleitet ihn zur provokanten These, dass im besten Falle nicht dem Darsteller, sondern der dargestellten Rolle ein Image zugeschrieben wird. Das Image ist also nicht die darstellende Person selbst, sondern dramaturgische sowie

dramatische Wirkung ihrer Selbstdarstellung in einer sozialen Situation – und dadurch stets nur eine Leihgabe der Gesellschaft (Goffman 1969: 231).

Die Frage, ob nun eine Darstellung authentisch ist, beantwortet Goffman aus pragmatischer Perspektive: Mit James fragt er nicht danach was wirklich *ist*, sondern was wirklich *wirkt*. In diesem Sinne kann eine Darstellung Authentizität einfordern, wenn im Wechselspiel von Rollenerfüllung und Distanz die Abweichungen als konsistent und unkontrolliert erscheinen – ob diese jedoch tatsächlich unkontrolliert erfolgten, wird pragmatisch eingeklammert. Wenn das Image also sozial konstruiert wird und sich die Selbstwahrnehmung in sozialer Interaktion auf diese Leihgabe beziehen muss, dann steckt im Verlangen nach Authentizität der Wunsch nach einer Wirklichkeit, die nur in ihrer sozialen Interpretation erfahrbar ist – oder in den Worten Goffmans: „Es besteht also ein statistisches und kein inhärentes Verhältnis zwischen Erscheinung und Wirklichkeit“ (ebd.: 66).

Von Stefan Joller

Literatur

- Durkheim, Émile. [1912] 1994. *Die elementaren Formen des religiösen Lebens*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday & Company Inc.
- . 1961. *Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Doubleday Anchor Books.
- . 1963. *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- . 1967. *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*. New York: Doubleday Anchor Books.
- . [1959] 1969. *Wir alle spielen Theater*. 5. Auflage, München: R.Piper & Co. Verlag.
- . [1963] 2009. *Interaktion im öffentlichen Raum*, Frankfurt a.M.: Campus.
- James, William. [1890] 2010. "The Self and Its Selves", in: Lemert, Charles (Hrsg.). *Social Theory*, S. 161-166. Boulder: Westview Press,
- Mead, Georg Herbert. [1934] 1967. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. Herausgegeben von Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press.

Stefan Joller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Soziologie der Universität Koblenz-Landau. Er studierte von 2005-2011 in Luzern und Konstanz Soziologie mit Schwerpunkt Organisations- und Wissenssoziologie und trat im Anschluss eine Stelle an der Universität Magdeburg an. Derzeit promoviert er über die mediale Inszenierung öffentlicher Akteure im dynamischen Feld der Skandalberichterstattung. Erving Goffman lernte auch er in einer Einführungsvorlesung kennen und stellte bald fest, dass dies nicht der erste und letzte Kontakt bleiben sollte – weder im privaten noch im wissenschaftlichen Alltag.